

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Д.Ж. Елдашова

студентка 3 курса факультета русской филологии УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

dianayuldasheva084@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565151>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль русского языка в современном мире, его значимость как языка межнационального общения, языка научных исследований и культуры, его функции как языка международного сотрудничества.

Ключевые слова: русский язык, этимология, государственный язык, межнациональное общение, русский народ, современный мир, лингвистика.

Самое удивительное и мудрое, созданное человечеством – это язык. Каждый язык – это целый мир. Язык не только предмет для изучения, а живая душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Главное назначение языка – средство общения людей. Он неразрывно связан с мышлением, сознанием человека, служит средством формирования и выражения мыслей. Язык в своем развитии прошел долгий путь. Развитие языка позволило людям закреплять свой разнообразный опыт, передавать его из поколения в поколение, что способствовало повышению материального уровня жизни, прогрессу науки, техники, культуры. Русский язык – один из развитых языков. Он обладает богатым словарным запасом и терминологией по всем областям науки, техники, культуры, выразительностью лексических и грамматических средств, развитой системой функциональных стилей, способностью отобразить все многообразие и богатство окружающего мира. В качестве языка русской нации русский язык является универсальным средством коммуникации между его носителями. Он характеризуется развитой языковой системой, богатством и разнообразием используемых лексико-грамматических и стилистических средств и имеет высшую форму существования – литературный язык, отличающийся нормативностью, обработанностью и упорядоченностью.

Функции русского языка в современном мире разнообразны и охватывают следующие аспекты:

1. *Функция государственного языка.* Данная роль закреплена за русским языком законодательно и заключается в том, что он используется как средство коммуникации в сфере государственного и муниципального управления, взаимодействия граждан и власти, как язык законотворческой и судебной систем, а также как язык образования и воспитания.

2. *Средство межнационального общения.* Исторически русский язык обслуживал коммуникативные потребности разных этнических групп и общностей, проживавших на территории России. В силу своего богатства и функционально-стилевого разнообразия он используется органами государственной власти, учебными заведениями, прессой и телевидением. Он является мощным консолидирующим средством, объединяющим представителей разных народов и культур в единый «русский мир».

3. *Как язык международного сотрудничества* русский входит в число мировых языков наряду с английским, китайским, хинди и испанским. Русский язык занимает в мире пятое место по количеству говорящих на нем людей, является одним из рабочих языков Организации Объединенных Наций. Такая исключительная роль русского языка определяется не только численностью владеющих им людей, но и другими факторами: универсальностью и богатством самого языка, значительной ролью русского народа в мировой истории, общечеловеческой значимостью литературы и культурного наследия, созданных на базе этого языка.

4. Например, русская литература, музыка, театр и кино занимают значительное место в современном мире, а также мировой культуре. Произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского известны по всему миру, что способствует популяризации русского языка.

5. *Интернет и информационные технологии.* Русский язык занимает одно из ведущих мест по количеству пользователей в Интернете. В крупных онлайн-платформах, таких как YouTube и Wikipedia, значительное количество контента создается на русском языке. Также существуют такие ресурсы, как «ВКонтакте», популярные среди русскоязычной аудитории. Общими чертами функционирования русского языка являются:

- использование его в качестве языка диаспоры;
- адаптация второго поколения эмигрантов к местному языку и двуязычие / слабое владение русским языком как родным;
- значимость русского языка для мигрантов определяется образованием, которое они получают в России. Как правило, это студенты из Китая, Кореи, Индии.

В современном мире русский язык играет важную роль в качестве мирового языка, транслятора научных достижений и культурных ценностей и средства формирования межнациональных связей.

Важную роль играет русскоязычная диаспора, которая проживает за пределами России, а также в Европе, США, Канаде и Израиле. Русский язык

сохраняется как средство общения внутри диаспор и способствует сохранению культурных связей с Россией.

Многие известные писатели, философы и деятели культуры высказывались о русском языке, подчеркивая его богатство, сложность и красоту. К примеру, А.С. Пушкин, будучи основоположником современного русского литературного языка, высоко ценил его выразительность и мощь, считая язык неотъемлемой частью национальной идентичности. Он говорил, что «Пренебрегать родным языком может только тот, кто не имеет ни родины, ни сердца» [5].

Для Ф.М. Достоевского язык был инструментом, через который человек выражает свое внутреннее состояние и постигает мир. Он отмечал, что: «Во всяком деле, даже самом великом, самым важным и первоначальным орудием всегда был и будет язык» [3].

Знаменитое высказывание И.С. Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» [7] стало символом любви к русскому языку. Оно отражает его восхищение богатством и выразительностью языка, а также его ролью в сохранении национальной самобытности.

Л.Н. Толстой видел в русском языке мощный инструмент передачи знаний и культурных ценностей: «Русский язык есть великое орудие к просвещению» [6]. Эти высказывания свидетельствуют о том, что русский язык не только средство общения, но и мощный культурный феномен, обладающий уникальной историей и влиянием на развитие литературы, науки и общества.

Таким образом, роль русского языка в современном мире заключается в его значимости как языка межнационального общения, научных исследований и культуры, а также в поддержке глобальной русскоязычной аудитории.

Литература

1. Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2014. – 448 с.
2. Джуманова Д.Р. Современный русский язык. – Ташкент, 2020. – 146 с.
3. Достоевский Ф.М. – <https://rusforum.ru/viewtopic.php?t=1170>.
4. Касаткин Л.Л., Львов М.Р. Формирование языка. – М.: «Академия», 2009. – 256 с.
5. Пушкин А.С. Мысли о русской словесности. – <https://cyberleninka.ru/article/n/klassiki-russkoy-literatury-o-russkom-yazyke>.
6. Толстой Л.Н. – <https://cyberleninka.ru/article/n/klassiki-russkoy-literatury-o-russkom-yazyke>.
7. Тургенев И.С. Русский язык. – <https://cyberleninka.ru/article/n/klassiki-russkoy-literatury-o-russkom-yazyke>.